

**PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN *QUANTUM TEACHING*
PADA MATERI TEKANAN ZAT DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA PESERTA DIDIK KELAS
VIII D MTsN 15 JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

Lilik Puji Astutik, S.Pd., M.Pd.I

MTsN 15 Jombang

Email: lilikpuji029@gmail.com

Abstrak. Ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas tiga komponen terpenting berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara universal. Berdasarkan hasil observasi pelajaran IPA pada bab sebelumnya, bahwa nilai siswa kelas VIII D di MTsN 15 Jombang masih rendah sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan suatu perubahan dalam proses belajar mengajar IPA terutama dalam bab tekanan zat yang menekankan peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan model pembelajaran IPA *Quantum Teaching*. *Quantum Teaching* sebuah model pembelajaran yang mengizinkan pendidik untuk memahami perbedaan gaya belajar peserta didik dalam kelas. PTK ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran *Quantum Teaching* dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII D MTsN 15 Jombang. Berdasarkan penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran *Quantum Teaching* dapat meningkatkan hasil belajar IPA peserta didik kelas VIII D MTsN 15 Jombang Tahun Pelajaran 2020/2021

Kata kunci: model pembelajaran *Quantum Teaching*, hasil belajar IPA, tekanan zat

Abstract. Science that studies phenomena through a series of processes known as the scientific process is built on the basis of a scientific attitude and the results are realized as scientific products composed of the three most important components in the form of universally applicable concepts, principles and theories. Based on the results of observations of science lessons in the previous chapter, that grade VIII D students' grades at MTsN 15 Jombang are still low, so efforts are needed to improve student learning outcomes. In this regard, it is necessary to make a change in the science teaching and learning process, especially in the substance pressure chapter which emphasizes the active role of students in the learning process. One alternative learning model that can be used is to apply the *Quantum Teaching Science* learning model. *Quantum Teaching* is a learning model that allows educators to understand the differences in the learning styles of students in the classroom. This PTK was carried out with the aim of increasing student learning outcomes through the application of the *Quantum Teaching* learning model in learning Natural Sciences (IPA) class VIII D MTsN 15 Jombang. Based on research and data analysis, it can be concluded that the application of the *Quantum Teaching* learning model can improve science learning outcomes for Class VIII D MTsN 15 Jombang Academic Year 2020/2021

Keywords: *Quantum Teaching* learning model, science learning outcomes, substance pressure

A. PENDAHULUAN

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan undang–undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, kekuatan spiritual keagamaan, serta keterampilan lain yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita sehingga kita semua berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pada era globalisasi ini, diharapkan generasi muda dapat memperoleh pendidikan yang layak dan mampu mengembangkan dan memanfaatkan ilmu yang diperolehnya secara arif dan bijaksana sehingga mereka tidak akan tertinggal oleh perkembangan zaman (Yuliana, dkk., 2014)

Pendidikan merupakan suatu proses untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang. Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun masyarakat (Nurkholis, 2013). Melalui pendidikan diharapkan seseorang dapat maju dan berkembang sesuai dengan kemajuan dan tuntutan zaman. Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan adalah penyempurnaan kurikulum. Peningkatan kurikulum dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Dalam proses pembelajaran, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting, selain guru, sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

Sejalan dengan perkembangan zaman, sistem pendidikan di Indonesia juga ikut menyesuaikan. Perubahan kurikulum yang dilakukan pemerintah ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Guna meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, guru harus senantiasa berupaya mengembangkan berbagai model pembelajaran yang efektif dan inovatif bagi peserta didik untuk belajar. Setiap model mengarahkan kita untuk mendesain pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk mencapai berbagai tujuan, fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran.

Model-model pembelajaran juga biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori pengetahuan, para ahli menyusun model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran, teori-teori psikologi, sosiologi, analisis sistem, atau teori-teori lain yang mendukung. model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan- tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas (Suprijono, 2013).

Ilmu Pengetahuan Alam dapat dipahami sebagai ilmu kealaman, yaitu ilmu tentang zat dunia, baik makhluk hidup maupun benda mati yang diamati. Secara umum IPA dipahami sebagai ilmu yang lahir dan berkembang lewat langkah- langkah observasi, perumusan, masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, serta penemuan teori dan konsep. Dapat pula dikatakan bahwa hakikat IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas tiga komponen terpenting berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara universal (Trianto, 2012).

Berdasarkan hasil observasi pelajaran IPA pada bab sebelumnya, bahwa nilai siswa kelas VIII D di MTsN 15 Jombang masih rendah sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pada data awal sebelum menerapkan model pembelajaran *Quantum Teaching*, dari 32 peserta didik yang tuntas hanya 8 peserta didik (25%) dan rerata hasil belajarnya sebesar 60. Materi tekanan zat merupakan materi yang terdapat pada kelas 8 semester genap. Konsep yang dibahas dalam bab ini antara lain tekanan zat padat, tekanan zat cair yang meliputi tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan Hukum Pascal, serta tekanan zat gas yang meliputi hukum Boyle. Banyak sekali rumus-rumus dan konsep perhitungan dalam bab ini dan tentunya membuat peserta didik kesulitan dan bosan dalam mempelajari bab ini. Berkenaan dengan itu, perlu dilakukan suatu perubahan dalam proses belajar mengajar IPA terutama dalam bab tekanan zat yang menekankan peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran.

Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan model pembelajaran IPA *Quantum Teaching*, model ini dikembangkan oleh Bobbi DePorter. Menurut DePorter, *Quantum Teaching* adalah sistem pembelajaran yang

dirancang untuk menggairahkan siswa dalam belajar dan bertumpu pada prinsip-prinsip dan teknik-teknik. Dengan cara menggunakan unsur yang ada pada peserta didik dan lingkungan belajarnya melalui interaksi yang terjadi di dalam kelas. *Quantum Teaching* sebuah model pembelajaran yang mengizinkan pendidik untuk memahami perbedaan gaya belajar peserta didik dalam kelas (DePorter, dkk.,2014).

Quantum Teaching merupakan cara yang efektif dalam mengajar siapa saja. *Quantum Teaching* menawarkan ide baru tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang jauh lebih baik serta yang menjanjikan bagi pelajar dan mendukung mereka dalam proses pembelajaran agar tidak terjadi ketidakseimbangan (A'la, 2010). Model pembelajaran tersebut belum banyak diterapkan dalam proses pendidikan di Indonesia, disamping model itu tergolong baru dan belum banyak dikenal. Kebanyakan guru lebih suka mengajar dengan konvensional, yaitu model pembelajaran yang berpusat pada guru (*teacher centred instruction*). Model *Quantum Teaching* dirancang dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi yang ampuh, diperkuat dengan pendekatan multisensori, multikecerdasan, dan berdasarkan kerangka rancangan belajar *Quantum Teaching* yang dikenal dengan TANDUR (Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, Ulangi, Rayakan). Metode TANDUR memiliki dua unsur, yaitu konteks dan isi. Kedua unsur tersebut tersusun dengan baik yaitu suasana, lingkungan, landasan, rancangan, penyajian, dan fasilitas. Adapun tahapan TANDUR, yakni: terdapat aktivitas pertumbuhan dan minat, suasana kelas dibuat menyenangkan, usaha keterlibatan peserta didik, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dan berusaha menjadi isi pelajaran nyata bagi mereka, serta adakan *reward* sebagai umpan balik yang data dijadikan solusi untuk meningkatkan pemahaman konsep.

B. METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) memiliki peranan yang sangat penting dan strategi untuk meningkatkan mutu pembelajaran apabila diimplementasikan dengan baik dan benar, penelitian tindakan kelas ini bagian dari penelitian pada umumnya. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu

praktis pembelajaran di kelas, fokus PTK pada peserta didik atau proses belajar mengajar yang terjadi di kelas. Tujuan utama PTK adalah untuk memecahkan permasalahan nyata guru dalam kegiatan pengembangan profesinya (Kunandar, 2011). PTK ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran *Quantum Teaching* dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII D MTsN 15 Jombang. Subjek penelitian ini yaitu peserta didik kelas VIII D MTsN 15 Jombang yang berjumlah 32 peserta didik. PTK ini dilaksanakan sebanyak 9 kali pertemuan pada semester genap tahun pelajaran 2020/2021 pada materi tekanan zat dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian Tindakan Kelas ini, dilaksanakan dalam dua siklus, hasil observasi dan tes atau penilaian dalam siklus sebagai dasar untuk menentukan tindakan yang tepat dalam rangka meningkatkan hasil belajar peserta didik. Setiap langkahnya terdiri dari empat tahap yaitu: tahap perencanaan, tindakan, pengamatan atau observasi, dan refleksi. Gambaran siklus yang akan dilakukan dikemukakan dalam diagram siklus berikut.

Gambar 3.1 Model Penelitian Tindakan (Kemmis dan Taggart, 2011)

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Belajar merupakan jalan menuju sukses. Dengan belajar seseorang dapat mengetahui banyak hal. Tujuan belajar dalam Islam, yaitu mencari rezeki di dunia, selamat dunia dan akhirat, dan memperkuat akhlak. Menurut Dalyono (2007) belajar bertujuan mengadakan perubahan dalam diri antara lain perubahan tingkah laku, mengubah kebiasaan yang buruk menjadi baik, mengubah sikap dari negatif menjadi positif, tidak hormat menjadi hormat, benci menjadi sayang dan sebagainya. Dengan belajar dapat memiliki keterampilan dan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Menurut Dimiyati dan Mudjiono (2009) belajar merupakan proses internal yang kompleks, dan yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah seluruh mental yang meliputi ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik (Belajar merupakan suatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap dan berbuat.

Dalam pembelajaran, berbagai masalah sering dialami oleh guru, untuk mengatasi berbagai masalah dalam pembelajaran maka diperlukan adanya model-model pembelajaran yang dipandang dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang dapat kita gunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka di dalam kelas atau mengatur tutor, dan untuk menentukan material atau perangkat pembelajaran termasuk di dalam buku-buku, film-film, tipe-tipe, program, media komputer, dan kurikulum (sebagai kursus untuk belajar) (Trianto, 2010). Dalam dunia pendidikan, model pembelajaran diartikan sebagai *a plan, method, or series of activities designed to achieves a particular educational goal*. Jadi dengan demikian, model pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat- perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku, film, komputer, dan kurikulum (Rusman, 2011). Dalam pemilihan model pembelajaran guru harus mempertimbangkan pendekatan apa yang sesuai di dalam kegiatan pembelajaran IPA, dan bagaimana model pembelajaran yang menarik untuk

melakukan perubahan model pembelajaran yang sebelumnya agar dapat mempengaruhi tingkatan keberhasilan belajar peserta didik. Disetiap pemilihan model pembelajaran harus mempunyai tujuan, agar pelaksanaan menggunakan model pembelajaran itu bukan hanya berdampak pada keberhasilan peserta didik tetapi juga berdampak terhadap guru. Model pembelajaran *Quantum Teaching* merupakan proses pembelajaran dengan menyediakan latar belakang untuk meningkatkan proses belajar mengajar menjadi menyenangkan. Pembelajaran *Quantum Teaching* menciptakan lingkungan belajar yang efektif, dan memudahkan proses belajar.

Dengan demikian, model pembelajaran *Quantum Teaching* merupakan suatu proses pembelajaran dengan menyediakan latar belakang untuk meningkatkan proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Cara ini memberikan sebuah gaya mengajar yang memberdayakan peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar lebih dari dianggap mungkin. Dan juga membantu guru memperluas keterampilan peserta didik, sehingga guru akan memperoleh kepuasan yang lebih besar dari pekerjaannya.

Pada data awal sebelum menerapkan model pembelajaran *Quantum Teaching*, dari 32 peserta didik yang tuntas hanya 8 peserta didik (25%) dan rerata hasil belajarnya sebesar 60. Setelah dilakukan penerapan pembelajaran pada siklus I jumlah peserta didik yang tuntas sebanyak 20 peserta didik (62,5%) dengan nilai rerata 72. Dengan demikian terjadi peningkatan rerata hasil belajar dari kondisi pra siklus ke siklus I sebesar 12 poin. Begitu juga ketuntasan klasikalnya naik sebesar 37,5%.

Pada siklus II penerapan model pembelajaran *Quantum Teaching* menunjukkan keteraturan tahapan dan sistematis sehingga suasana pembelajaran menjadi lebih terarah dan menimbulkan semangat bagi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Dengan demikian, hal tersebut berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Dari 32 peserta didik yang tuntas sebanyak 28 peserta didik (87,5%) dan rerata hasil belajarnya sebesar 80. Dengan demikian, penerapan model pembelajaran *Quantum Teaching* pada mata pelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VIII D MTsN 15 Jombang Tahun Pelajaran 2020/2021. Berikut dikemukakan grafik peningkatan hasil belajar IPA peserta didik yang diterapkan dengan menggunakan model pembelajaran *Quantum Teaching*.

Gambar 1. Grafik Perbandingan Rerata Nilai pada Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II

Gambar 2. Grafik Perbandingan Ketuntasan Klasikal pada Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II

Quantum Teaching adalah pengubahan belajar yang meriah, dengan segala nuansanya, *Quantum Teaching* juga menyertakan segala kaitan, interaksi, dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. *Quantum Teaching* berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas interaksi yang mendirikan landasan dan kerangka untuk belajar (DePorter, dkk., 2014). *Quantum Teaching* merupakan suatu proses pembelajaran dengan menyediakan latar belakang dan strategi untuk meningkatkan proses belajar mengajar dan membuat proses tersebut menjadi lebih menyenangkan. Cara ini memberikan sebuah gaya mengajar yang memberdayakan peserta didik untuk

mendapatkan hasil belajar lebih dari yang dianggap mungkin. Juga membantu guru memperluas pengetahuan peserta didik, sehingga guru akan memperoleh kepuasan yang lebih besar dari pekerjaannya.

Dalam pembelajaran *Quantum Teaching* memiliki langkah-langkah yang harus dimiliki dan diterapkan oleh guru dalam proses belajar mengajar dikelas agar hasil dari model tersebut dapat dilihat hasilnya. Langkah-langkah model *Quantum Teaching* antara lain:

- a. Guru wajib memberikan keteladanan sehingga layak menjadi panutan bagi peserta didik, berbicaralah yang jujur, jadi pendengar yang baik, dan selalu gembira (tersenyum).
- b. Guru harus membuat suasana belajar yang menyenangkan atau menggembirakan. Ini karena "*learning is most effective when it's fun*", serta terciptanya makna pemahaman penguasaan materi yang diajarkan dan nilai yang membahagiakan pada diri peserta didik.
- c. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bisa membawa kegembiraan.
- d. Guru harus memahami bahwa perasaan dan sikap peserta didik akan terlibat dan berpengaruh kuat pada proses belajar.
- e. Memutar musik klasik ketika proses belajar berlangsung, namun sekali- kali akan diputarkan instrumental dan bisa diselingi jenis musik lain untuk bersenang-senang dan jeda selama pembelajaran.
- f. Semua peserta didik diusahakan memiliki buku sumber belajar lainnya, tidak diperkenankan guru mencatat atau menyuruh peserta didik untuk mencatat pelajaran di papan tulis.
- g. Dalam melakukan penilaian guru harus berorientasi pada acuan, ketuntasan belajar peserta didik (Kurniasi, 2015).
- h. Dengan demikian, dalam kegiatan belajar menggunakan model pembelajaran *Quantum Teaching* guru menjadi panutan bagi peserta didik. Guru yang menyampaikan materi dengan membuat suasana belajar lebih nyaman, aman, dan menyenangkan akan berpengaruh terhadap pemahaman materi oleh peserta didik. Maka dari itu, hasil belajar peserta didik yang meningkat akan berpengaruh terhadap keberhasilan guru dalam menerapkan model pembelajaran *Quantum*

Teaching sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran *Quantum Teaching*.

Adapun kelebihan dari *Quantum Teaching* antara lain: Dapat membimbing peserta didik ke arah berpikir yang sama dalam satu saluran pikiran yang sama; Karena *Quantum Teaching* lebih melibatkan peserta didik, maka saat proses pembelajaran perhatian peserta didik dapat dipusatkan kepada hal-hal yang dianggap penting oleh guru, sehingga hal yang penting itu dapat diamati secara teliti; Karena gerakan dan proses dipertunjukan maka tidak memerlukan keterangan-keterangan yang banyak; Proses pembelajaran menjadi lebih nyaman dan menyenangkan; Peserta didik dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori kenyataan, dan dapat mencoba melakukannya sendiri; Karena model pembelajaran *Quantum Teaching* membutuhkan kreativitas dari seorang guru untuk merangsang keinginan bawaan peserta didik untuk belajar, maka secara tidak langsung guru terbiasa untuk berfikir kreatif setiap harinya; Pelajaran yang diberikan oleh guru sehingga mudah diterima atau dimengerti oleh peserta didik (Permanasari, 2014).

Berdasarkan penjelasan tentang kelebihan model pembelajaran *Quantum Teaching* di ataslah, penerapan model pembelajaran *Quantum Teaching* dapat membuat suasana belajar lebih menyenangkan dan peserta didik akan lebih mudah memahami penyampaian materi yang disampaikan oleh guru yang akan berdampak terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran *Quantum Teaching* dapat meningkatkan hasil belajar IPA peserta didik kelas VIII D MTsN 15 Jombang Tahun Pelajaran 2020/2021. Hal ini dapat dilihat sebelum menerapkan model pembelajaran *Quantum Teaching* pada pembelajaran IPA Pada data awal sebelum menerapkan model pembelajaran *Quantum Teaching*, dari 32 peserta didik yang tuntas hanya 8 peserta didik (25%) dan rerata hasil belajarnya sebesar 60. Setelah dilakukan penerapan pembelajaran pada siklus I jumlah peserta didik yang tuntas sebanyak 20 peserta didik (62,5%) dengan nilai rerata 72. Pada siklus II dari 32 peserta didik yang tuntas sebanyak 28 peserta didik (87,5%) dan rerata hasil belajarnya

sebesar 80. Dengan demikian, disarankan bagi guru IPA yang lain untuk mencoba menerapkan model pembelajaran *Quantum Teaching* pada mata pelajaran IPA pada bab tekanan zat dalam kehidupan sehari-hari maupun pada bab-bab yang lainnya agar hasil belajar peserta didik dapat meningkat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Miftahul. 2010. *Quantum Teaching*, Yogyakarta: Diva Pres
- Dalyono. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dimiyati dan Mudjiono. 2009. *Belajar dan pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- DePorter, Bobbi., Reardon, Mark & Singer-Nourie, Sarah. 2014. *Quantum Teaching Mempraktikkan Quantum Learning di Ruang-ruang Kelas*, Bandung: Kaifah
- Kemmis, S. & Mc. Taggart, R. 2011. *The Action Research Planner*. Victoria: Deakin University Press
- Kunandar. 2011. *Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Kurniasi, Imas dan Sani, Berlin. 2015. *Ragam pengembangan Model Pembelajaran Untuk Peningkatan Profesionalisme Guru*, Jakarta: Kata Pena
- Nurkholis. 2013. Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi, *Jurnal Kependidikan*, Vol. 1 No.
- Permanasari, D. 2014. Penerapan Model *Quantum Teaching* dalam Peningkatan Hasil Belajar Geometri bagi Siswa Kelas IV Sekolah Dasar. *Kalam Cendekia*. Vol. 3. No. 1. (Online), (<http://jurnal.fkip.uns.ac.id>), diakses pada 10 April 2014.
- Suprijono, Agus. 2013. *Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM* cetakan ke 12., Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rusman. 2011. *Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Rajawali Pers
- Trianto. 2010. *Model Pembelajaran Terpadu*, Jakarta: Bumi Aksara, cetakan kedua
- Yuliana, N., Siswandari., Hamidi, N. 2014. Pembelajaran Kombinasi Tipe Pairs Checks Dan Peer Tutoring Mampu Meningkatkan Prestasi Belajar Akuntansi Siswa SMA. *Jupe UNS*, Vol 3 , No 1, Hal 59 s/d 71.